

Los principios de capacidad contributiva y progresividad en la imposición sobre la renta en Venezuela *

Gilberto Atencio Valladares ** Michelle Azuaje Pirela ***

“Para mantener esta fuerza pública y para los gastos de administración, es indispensable establecer una contribución común que debe distribuirse equitativamente entre los ciudadanos, de acuerdo con sus posibilidades.” [Artículo XIII de la *Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano*, París, 26 de agosto de 1789].

Resumen

Se presenta a continuación una breve investigación sobre la incidencia de los principios constitucionales de capacidad contributiva y progresividad en la forma de determinar el impuesto sobre la renta vigente en el ordenamiento jurídico venezolano. Para el desarrollo de este artículo se ha tomado como base el estudio y análisis de los principios enunciados a la luz de la Constitución de 1999, la ley, la doctrina, la jurisprudencia y, en fin, de la estructura del sistema de imposición sobre la renta venezolano, para así dar cumplimiento al objetivo planteado, esto es, determinar si este impuesto es uno de los más justos del sistema tributario nacional. Concluyendo

* Recibido: 20/07/2007 Aceptado: 14/04/2008

** Abogado *Summa Cum Laude* (Universidad del Zulia, LUZ). Premio Simón Bolívar (LUZ). Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (LL.M) en el Instituto de Empresa (IE) de Madrid, España. Doctorando en Derechos y Garantías del Contribuyente, Universidad de Salamanca, España (USAL). Becario Fundación Carolina. Profesor de la Universidad Rafael Urdaneta.

*** Abogada (Universidad del Zulia, LUZ). Candidata a Especialista en Tributación por la Universidad del Zulia. Cursante del Máster en Derecho de la Empresa en la Universidad de Alcalá- Centro Internacional de Formación Financiera, Madrid, España.